

YANGI O‘ZBEKISTONDA MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI: MAHALLIY VA XORIJIY TAJRIBA

Ergasheva Barno Ziyavitdin qizi¹, Qulbulova Rayhona Anvar qizi²

¹Nizomiy nomidagi TDPU, „Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedra o’qituvchisi, ²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti Maktabgacha ta’lim yo’nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354767>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonda mediasavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirishning dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Mediasavodxonlik – zamonaviy jamiyatda axborotni tanqidiy baholash, haqiqat va yolg‘onni farqlash ko‘nikmasi sifatida qaraladi. Maqolada O‘zbekiston tajribasi, xorijiy mamlakatlardagi ilg‘or yondashuvlar va mediasavodxonlikni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Axborot xurujlari, dezinformatsiya va ijtimoiy tarmoqlarning ta’siri haqida fikr yuritilib, fuqarolarning ongli axborot iste’moli madaniyatini shakllantirish muhimligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: mediasavodxonlik, innovatsion texnologiyalar, axborot madaniyati, ijtimoiy tarmoqlar, ta’lim jarayoni, ta’lim metodlari, dezinformatsiya, samaradorlik, rivojlanish, raqamli ta’lim platformalari, muammo, tavsiya.

Аннотация. В данной статье анализируются современные проблемы развития медиаграмотности и информационной культуры в Новом Узбекистане. Медиаграмотность рассматривается в современном обществе как способность критически оценивать информацию, отличать правду от лжи. В статье представлен опыт Узбекистана, передовые подходы зарубежных стран, а также рекомендации по развитию медиаграмотности. Обсуждается влияние информационных атак, дезинформации и социальных сетей, анализируется важность формирования культуры осознанного потребления информации гражданами.

Ключевые слова: медиаграмотность, инновационные технологии, информационная культура, социальные сети, образовательный процесс, методы обучения, дезинформация, эффективность, развитие, цифровые образовательные платформы, проблема, рекомендация.

Abstract. This article analyzes the current problems of developing media literacy and information culture in New Uzbekistan. Media literacy is considered as the ability to critically evaluate information in modern society, to distinguish between truth and falsehood. The article presents the experience of Uzbekistan, advanced approaches in foreign countries and recommendations for the development of media literacy. The article discusses information attacks, disinformation and the impact of social networks, and analyzes the importance of forming a culture of conscious information consumption among citizens.

Keywords: media literacy, innovative technologies, information culture, social networks, educational process, educational methods, disinformation, effectiveness, development, digital educational platforms, problem, recommendation.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va internet axborot oqimini mislsiz darajada oshirib yubordi. Shu bois, Yangi O‘zbekistonda mediasavodxonlikni rivojlantirish va axborot madaniyatini yuksaltirish dolzarb masalaga aylandi. Mediasavodxonlik – bu nafaqat axborotni tahlil qilish, balki undan to‘g‘ri foydalanish, yolg‘on va haqiqatni farqlash ko‘nikmasidir. “Media” so‘zi lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, o‘rta, oraliq, oraliqdagi degan ma‘nolarni anglatadi. Media turli ko‘rinishdagi kommunikatsiya va axborot vositasini anglatadi. Mediasavodxonlik va axborot madaniyatini YUNESKO “soyabon”ga qiyoslaydi. Axborot bilan ishlashda to‘rt muhim qoida mavjud:

- 1) Axborotni olish;
- 2) Axborotni tahlil qilish;
- 3) Axborotni auditoriyaga yetkazish;
- 4) Keraksiz axborotdan xalos bo‘la olish.

Bugungi kunda axborot olish va uzatish jarayoni keskin o‘zgardi. Har bir inson nafaqat axborot iste‘molchisi, balki uning tarqatuvchisiga ham aylandi. Shuning uchun mediasavodxonlik – bu faqatgina matnlarni tushunish emas, balki ularning qayerdan kelganini, qanday maqsadda tarqatilganini va qanday ta‘sir ko‘rsatishini anglashdir. Hozirgi jamiyatda axborot iste‘molining madaniyati hali to‘liq shakllanmagan. Ko‘pchilik har qanday xabarni haqiqat deb qabul qiladi, yolg‘on yoki manipulyatsion ma‘lumotlarni tanib olishga e‘tibor bermaydi. Buning natijasida odamlar ortiqcha xavotirga tushadi yoki noto‘g‘ri qaror qabul qiladi. Shuning uchun mediasavodxonlikni rivojlantirish, odamlarni tanqidiy fikrlashga o‘rgatish muhim. Shu bois, mamlakatimizda mediasavodxonlik borasida ko‘plab islohotlar olib borilmoqda. O‘zbekistonda ham bu borada ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Ammo, yutuqlar bilan birgalikda bu sohada ma‘lum bir muammolar ham mavjud. Ko‘p odamlar har qanday ma‘lumotni tekshirmasdan tarqatish odatidan voz kechmagan. Mediasavodxonlikni rivojlantirish uchun nafaqat ta‘lim tizimi, balki jurnalistlar, blogerlar va jamiyatning o‘zi ham mas‘uliyatni his qilishi kerak. O‘zbekistonda mediasavodxonlik sohasida quyidagi muammolar mavjud:

1. Ta‘lim tizimida mediasavodxonlikning kam yoritilishi – maktab va oliy ta‘lim muassasalarida mediasavodxonlik alohida fan sifatida o‘qitilmaydi.

2. Raqamli xurujlar va dezinformatsiya xavfi – ijtimoiy tarmoqlarda soxta axborot va manipulyativ materiallar keng tarqalmoqda.

3. Fuqarolarning axborot madaniyatini oshirishga oid tashabbuslarning yetishmovchiligi – mediasavodxonlik bo‘yicha maxsus kurslar va treninglar juda kam.

4. An‘anaviy va zamonaviy axborot vositalari o‘rtasidagi tafovut – internetdagi yangi ommaviy axborot vositalari bilan ishlash madaniyati hali to‘liq shakllanmagan.

Xorijiy mamlakatlarda bu borada turli mexanizmlar ishlab chiqilgan. Ba‘zi joylarda bolalar bog‘chasidan boshlab mediasavodxonlik o‘rgatiladi. Chunki bugungi bolalar internet bilan katta bo‘lmoqda, lekin undan to‘g‘ri foydalanishni bilmaydi. Shuningdek, ayrim davlatlarda ommaviy axborot vositalari yolg‘on ma‘lumotlarga qarshi kurashuvchi platformalar bilan ishlaydi. Bu esa jamiyatni yanada hushyor qiladi. Ko‘plab rivojlangan davlatlarda mediasavodxonlik va axborot madaniyati davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Jumladan, Amerika, Janubiy Koreya, Xitoy, Germaniya va Fillandiya kabi mamlakatlarda mediasavodxonlik va axborot madaniyati keng rivojlangan. Finlandiyada maktab dasturlariga mediasavodxonlik fanini kiritilgan va yosh bolalardan tortib kattalargacha maxsus treninglar o‘tkaziladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi hududlarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish uchun maxsus qonunlar va platformalar ishlab chiqilgan. Janubiy Koreya aholisining texnologik savodxonligi juda yuqori bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlardan ongli foydalanish madaniyati rivojlangan.

Hozirgi dunyoda axborot qurolga aylangan. Undan to‘g‘ri foydalanish esa insonning o‘ziga bog‘liq. Mediasavodxon odam har qanday yangilikni tekshirib ko‘radi, shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmaydi va boshqalarni ham ogohlikka chorlaydi. Bu esa jamiyatimizning axborot madaniyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Mediasavodxonlikni rivojlantirish borasida tavsiyalar:

- Mediasavodxonlikni ta‘lim tizimiga joriy etish – maktab va oliy o‘quv yurtlarida mediasavodxonlik bo‘yicha maxsus fan yoki kurslarni kiritish zarur;

- Ommaviy axborot vositalarining ishonchliligini oshirish – davlat va mustaqil OAV hamkorlikda soxta axborotga qarshi kurashish mexanizmlarini yaratishi kerak;

-Ijtimoiy tarmoqlarda mediasavodxonlik kompaniyalarini yo‘lga qo‘yish – bloggerlar va jurnalistlar orqali mediasavodxonlikni ommalashtirish muhim;

-Axborot xavfsizligi bo‘yicha qonunchilikni mustahkamlash – yolg‘on axborot tarqatganlik uchun mas‘uliyatni oshirish zarur.

Mediasavodxonlik va axborot madaniyati zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylanmoqda. Axborot texnologiyalari rivojlanib borayotgan bugungi kunda insonlar faqatgina axborotni iste‘mol qiluvchi emas, balki uning tarqatuvchisiga ham aylanmoqda. Shuning uchun har bir fuqaro tanqidiy fikrlashni o‘rganishi, yolg‘on va manipulyativ ma‘lumotlarni farqlay bilishi lozim. O‘zbekiston bu borada rivojlanish yo‘lida bo‘lib, ta‘lim tizimida mediasavodxonlikni keng joriy etish, ijtimoiy tarmoqlarda ishonchli axborot manbalarini targ‘ib qilish va ommaviy axborot vositalari bilan samarali hamkorlik qilish zarur. Xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, mediasavodxon jamiyat faqatgina dezinformatsiyaga qarshi himoyalani qolmay, balki mustaqil fikrlash, ongli qaror qabul qilish va axborotdan to‘g‘ri foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu bois, Yangi O‘zbekiston sharoitida mediasavodxonlikni rivojlantirish nafaqat individual, balki jamiyat darajasida ham dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu esa axborot xavfsizligi va madaniy yuksalishning muhim omillaridan biri bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Askarov, A. (2021). Mediasavodxonlik va uning ahamiyati. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Hasanov, B. (2020). Axborot madaniyati va globalizatsiya. Toshkent: Ma‘naviyat nashriyoti.
3. Rasulova, D. (2022). Yangi O‘zbekiston sharoitida mediasavodxonlikni rivojlantirish istiqbollari. Ilmiy maqola.
4. To‘rayev, S. (2019). Raqamli madaniyat va mediasavodxonlik asoslari. Samarqand: Zarafshon nashriyoti.
5. YUNESKO (2021). Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines. Paris: YUNESKO Publishing.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning matbuot erkinligi va axborot xavfsizligi bo‘yicha chiqishlari (2017-2023).
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2021). Axborot xavfsizligi va mediasavodxonlik to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari to‘plami.
8. Muminov, I. (2023). O‘zbekistonda mediasavodxonlikni rivojlantirish yo‘llari. Ilmiy jurnal maqolasi.